

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDAGI AXLOQIY SIFATLAR - BUGUNGI YOSHLARIMIZNING SOG'LOM TARBIYASI OMILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600530>

Axtamova I

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs talabasi

Mashhur o'zbek ma'rifatparvari, shoiri, jamoat arbobi, jadidchilik harakatlarining ulug' namoyondasi Abdulla Avloniy 1878-1934-yillarda yashab ijod qilgan. Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari, o'z asarlarida qo'llagan axloqiy sifatlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langan. Uning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda Abdulla Avloniyning siymosi, faoliyati biz uchun qadrlidir.

Taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan, o'z asarlarida o'zbek xalqining eng yaxshi an'analarini ta'lim-tarbiyaga, axloqqa oid muhim hayotiy masalani aks ettirgan pedagog, olimdir. U insonning say va g'ayrat, riyozat, shijoat, qanoat, ilm, sabr, hilm, intizom, vijdon, vatanni sevmok, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, hayo, idrok, iqtisod, viqor, xavf va rato, itoat, haqshunoslik, hayrihohlik, munislik, sadoqat, adolat, muhabbat, oliyhimmat, avf kabi ijobiy xususiyatlarning hammasini "yaxshi xulqlar" sarlavhasi ostida beradi. G'azab, shahvat, jaholat, razolat, saxovat, adolat, adovat, g'iybat, haqorat, hasad, nifoq, ta'ma-zulm bularning hammasini muallif "yomon xulqlar" sarlavhasi ostida beradi.

Axloq – kishilarning bir-birlariga, oilaga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui. Insoniyat taraqqiyotida axloq muhim o'rin tutadi. Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni Axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy qiyofasini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri, deb qarashgan. Inson axloqiy, umuman ma'naviy va ma'rifiy jihatdan kamol topishi jarayonida turli tarixiy bosqichlardan – johillik, nodonlikdan ilmga, yovuzlikdan ezgulikka, vahshiylikdan insoniylikka o'tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi. Ikki muqobil ibtido – yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolatning o'zaro kurashi inson va jamiyat taraqqiyotini belgilagan, inson aql-zakovat sohibi sifatida o'zini anglashiga olib kelgan. Bu ikki mukrbil kuch kurashi jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarda ifodalansa, insonga nisbatan uning

ichki olamiga xos nafs bilan qalb, aql bilan aqlsizlik o'rtasidagi kurashda ifodalanadi. Axloq muayyan jamiyat va davrda o'zgarishlarga uchrashi, rivojlanishi, so'nishi mumkin. Har bir xalqning yoki millatning o'ziga xos axloqi bilan bir qatorda, umumbashariy Axloq me'yorlari ham bor. Bunday axloq me'yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Axloqning shakllanishida va uning ijtimoiy o'rnida dinning ahamiyati katta. Dinning asosiy maqsadlaridan biri, insonga yomonlikning zararlarini bayon qilish hamda yomon yo'lga kirib ketganlarni to'g'ri yo'lga da'vat etishdir. Dinlarda to'g'ri yo'lga chorlash, umuman yaxshilik va yomonlik tushunchasi turlicha bo'lishi, hatto bir-biriga zid kelishi mumkin. Zardushtiylikning muqaddas kitobi Avestoda yaxshilik va ezgulik xudosi Ahuramazda bilan yomonlik va yovuzlik xudosi Anxramaynu o'rtasidagi kurash abadiy davom etadi, Axloq bu kurashning ifodasidir, degan g'oya ilgari suriladi. Xristianlik, yahudiylik. Dinlarda ham yaxshilik va yomonlikning o'z ifodasi bor. Islomda, uning muqaddas kitobi Qur'oni Karimda Axloq masalasiga alohida e'tibor berilgan. Qur'oni Karim bajarishga buyurgan yaxshi xulqlarga insonlar amal qilishsa, o'zlari uchun katta baxtga sazovor bo'ladilar. Qur'oni Karimda to'g'ri yo'lga yurishlik istiqomat (o'zini o'zi isloh qilish) tushunchasida ifodalangan. Qur'onda istiqomatda bo'lganlarga, ya'ni o'z-o'zini isloh qilganlarga katta va'dalar berilgan: «kim bunday jabru zulmidan keyin tavba qilib, o'zini tuzatsa, albatta, Alloh uning tavbasini qabul qilar». Istiqomat gunoh ishlarni qilib qo'yganlar uchun qalbini poklash sari umid tug'diradi va ularni noumidlikdan qutqarib yangi saodatli hayotga chorlaydi Islomda olijanob axloqning eng muhim tushunchalari ta'riflanib, insoniyatni ularga amal qilish sari undaladi.

Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola axloqiga, tarbiyasiga alohida e'tibor beradi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofdagi kishilar katta ahamiyatga ega. Haqiqiy insoniy axloqni o'zida barqaror qilgan yaxshi kishilar yoshlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi va ularning mehr-shafqatli, sofdil va maqbul bo'lib tarbiyalanishi uchun zamin hozirlaydi.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari barcha pedagog va ruhshunoslar uchun qo'llanma sifatida foydalanuvchi asar bo'lib qoldi. Asarda insonlarni “yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm” – axloq haqida fikr yuritiladi. Axloq bu xulqlar majmuidir. Xulq esa ezgulik yoxud razillikning muayyan bir insonda namoyon bo'lish shakli. Binobarin, har bir xulq yezgulik va oliyanoblikning yoki razillik va badbinlikning timsoli. Shu jihatdan ular yaxshi va yomonga bo'linadilar. Lekin bular har bir insonda o'z-o'zidan paydo

bo'lmaydi, shakllanmaydi. Ularning shakllanishi uchun ma'lum bir sharoit, tarbiya kerak deb ta'kidlaydi.

Abdulla Avloniyning shaxsning ma'naviy axloqiy rivojlanganlik darajasini aniqlash borasidagi fikr-mulohazalari ham diqqatga sazovordir. Olim: "... so'z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o'lchab ko'rsatadurg'on tarozisidir. Aql sohiblari kishining dilidagi fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so'zlagan so'zidan bilurlar...", -deb ta'kidlaydi. Abdulla Avloniy ko'plab ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'z asarlarida ta'riflaydi. Jumladan, "haqqoniyat deb ishda to'g'rilik, so'zda rostlikni aytilur. Inson bo'stoni salomatga, gulzori saodatga haqqoniyat yo'li ila chiqar. Insoniyatning ildizi o'lan rahmdillik, haqshunoslik, odillik kabi eng yaxshi sifatlarning akasi haqqoniyatdur...".

"Hayo deb ishda, so'zda odobni rioya qilmakka aytilur. Hayo dilni ravshan qiladurgan bir nurdirki, inson har vaqt shul ma'naviy nurning ziyosiga muhtojdir. Shariat buyurmagan, odamlar suymagan ishlarni ishlamoq g'iybat, hajv, masxara, safsata, so'puv kabi odamlarning nafsiga, iffatiga tegadurgan odobsiz so'zlarni so'zlamak zo'r odobsizlikdir. Iffatning pardasi, vijdonning niqobili, hayodir".

Abdulla Avloniyning fikricha, hayo ishda va gapirayotgan har bir so'zda odob-axloqqa rioya qilishdir. Shariat buyurmagan, odamlarga yoqmaydigan ishlarni qilish, g'iybat qilish, birovni masxara qilish, bundan tashqari odamlarning nafsiga tegadigan odobga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni aytish odobsizlikdir. Haqiqatan ham, Abdulla Avloniy tomonidan qariyb ikki asr oldin aytilgan yuqoridagi fikrlar hozirgi zamon bilan hamohangdir.

"Turkiy Guliston yoxud axloq" asari boshidan oxirigacha insonni ta'lim-tarbiyaga, axloqli bo'lishga chorlovchi asardir. Asarning boshi ham aynan "Axloq" mavzusi bilan boshlanadi.

AXLOQ

Insonlarni yaxshilikg'a chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdur. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgan kitobni axloq deyilur. Axloq ilmini o'qub, bilub amal qilgan kishilar o'zining kim ekanin, janobi Haq na uchun xalq qilganin, yer yuzida nima ish qilmak uchun yurganin bilur. Bir kishi o'zidan xabardor bo'lmasa, ilmni, ulamoni, yaxshi kishilarni, yaxshi narsalarni, yaxshi ishlarning qadrini, qimmatini bilmas. O'z aybini bilub, iqror qilub tuzatmag'a sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahodir va pahlavon kishidur. Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: «Mezon tarozusiga qo'yiladurgan amallarning ichida yaxshi xulqdan og'irroqi yo'qdur. Mo'min banda yaxshi xulqi sababli kechasi uxlamasdan, kunduzlari ro'za tutub ibodat qilgan kishilar darajasiga yetar», - demishlar.

XULQ

Inson ikki narsadan murakkabdur. Biri jasad, ikkinchisi nafsdur. Jasad ko'z ila bor narsalarni ko'rur. Ammo nafs idrok ila yaxshini yomondan, oqni qoradan ayirur. Jasadning ham, nafsning ham biror surati bordurki, yo yaxshi va yo yomon bo'latur.

YAXSHI XULQ, YOMON XULQ

Axloq ulamosi insonlarning xulqlarini ikkiga bo'lmishlar Agar nafs tarbiyat topib, yaxshi ishlarni qilurga odat qilsa, yaxshilikg'a tavsif bo'lub, «yaxshi xulq» agar tarbiyatsiz o'sub, yomon ishlaydurgan bo'lub ketsa, yomonliqg'a tavsif bo'lub «yomon xulq» deb atalur.

«Qush uyasinda ko'rganin qiladur». Inson javhari qobildur. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanub, go'zal xulqlarga odatlanub katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lub chiqar. Agar tarbiyatsiz, axloqi buzulub o'ssa, Allohdan qo'rqmaydurgan, shariatga amal qilmaydurgan, nasihatni qulog'iga olmaydurgan, har xil buzuq ishlarni qiladurgan, nodon, johil bir rasvoyi olam bo'lub qolur.

Abdulla Avloniy tarbiyani tug'ulgan kundan boshlash kerakligini, aynan shu paytdan axloqimizni go'zal qilib borishimizni, zehnimizni ham ravshanlashtirishimizni "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida aytib o'tgan. Bundan tashqari, "Tarbiyani inson qayerdan olishi kerak", - degan savolga birinchi navbatda, uydan olish kerakligini va farzandiga tarbiya berish, avvalo, onaning vazifasi ekanligini ta'kidlagan. Kishiga onaning tarbiyasidan tashqari maktab va madrasaning tarbiyasi ham, bundan tashqari tarbiya berish otaning, muallimning, mudarrisning va hukumatning ham vazifasi ekanligini aytgan.

Yoshlarga ma'naviyatning ma'no-mazmunini, uning inson va jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini tushintirishga, ruhiy-ma'naviy oziq berish, dunyoqarashini yuksaltirishga xizmat qiladi. Maktablarda ham o'quvchilarning tarbiyasini yaxshilashga, ularni namunali xulqqa, axloqiy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltiruvchi turli anjumanlar, davra suhbatlari, bahs-munozaralar, uchrashuvlar uyushtirish, ma'naviy tarbiyaning mazmun-mohiyatini o'quvchilarga tushunarli tarzda izohlab beradigan qo'llanma va tavsiyalar tayyorlash kerak. Xulosa qilib aytganda, yoshlarni yuqorida ko'rsatilgan usullar yordamida ma'naviy-ma'rifiy ruhda tarbiyalash barkamol avlodni shakllantirishdagi muammolarni bartaraf etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M. Mirziyoev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq /. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2016. -56 b.
2. A.Avloniy. “Turkiy Guliston yoxud axloq”. Fan va texnologiya nashriyoti. T.: 2016. 67-b.
3. "Turkiy guliston yoxud axloq", Abdulla Avloniy
4. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch", Islom Karimov
5. Qur'oni Karim